

**PRÓTESIS ROBÓTICA PARA REHABILITACIÓN DE EXTREMIDADES
SUPERIORES CON INTERFAZ DE USUARIO DE CONTROL VOCAL
INTERACTIVO**

Autor:

Rafael Rivero

rdrivero@unicesar.edu.co

cc:1193521236

**GRUPO DE INVESTIGACION GINTICS
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y TECNOLÓGICAS
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
VALLEDUPAR – CESAR
2025**

**PRÓTESIS ROBÓTICA PARA REHABILITACIÓN DE EXTREMIDADES
SUPERIORES CON INTERFAZ DE USUARIO DE CONTROL VOCAL
INTERACTIVO**

Autores:
Rafael Rivero
rdrivero@unicesar.edu.co
cc:1193521236

**ANTEPROYECTO PRESENTADO AL COMITÉ EVALUADOR DE
PROYECTOS
DE GRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**

DIRECTOR:
MSc. GIOVANNI BRACHO TOVAR
Magister en Ingeniería

**GRUPO DE INVESTIGACION GINTICS
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y TECNOLÓGICAS
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
VALLEDUPAR – CESAR
2025**

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Proyecto de investigación y/o Desarrollo Tecnológico enfocado en la línea de Bioingeniería y la Sublínea de Robótica medica aplicada con el área temática Desarrollo de equipos biomédicos.

CONTENIDO

	Pág.
CONTENIDO	4
Pág.	4
1. INTRODUCCIÓN.....	7
2. OBJETIVOS	8
2.1 OBJETIVO GENERAL	8
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	9
3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.....	9
3.2 JUSTIFICACIÓN.....	10
4. MARCO TEÓRICO.....	11
Estructura y Diseño de Manos Robóticas.....	11
Actuadores y Sensores.....	11
Interacción Humano-Robot	11
Terapia y Rehabilitación	12
Sistema Operativo Android.....	12
5.ANTECEDENTES	13
6.1 MATERIALES.....	14
6.2 METODOLOGÍA	15
7 CRONOGRAMA.....	19
BIBLIOGRAFÍA	20

LISTA DE TABLAS

	Pág
Tabla 1. Materiales -Autor Rafael Rivero	17
Tabla 2. Metodología -Autor Rafael Rivero	18
Tabla 3. Cronograma -Autor Rafael Rivero	21

RESUMEN

El progreso en robótica e inteligencia artificial ha permitido la creación de sistemas cada vez más intuitivos y accesibles. En particular, la interacción entre humanos y máquinas a través de comandos de voz ha ganado importancia en diversas aplicaciones, que van desde asistentes virtuales hasta dispositivos automatizados. Este proyecto tiene como objetivo utilizar estas tecnologías para desarrollar una mano robótica que se pueda controlar mediante una aplicación interactiva con base en reconocimiento de voz, facilitando su uso en diferentes contextos, incluyendo el sector médico, la educación y la industria.

La mano robótica propuesta puede apoyar a los pacientes en el proceso de recuperación de la movilidad de sus manos a través de ejercicios guiados por voz, y busca ofrecer una solución tecnológica accesible y adaptable, especialmente en situaciones donde no es posible contar con la asistencia constante de un terapeuta.

La conexión entre la mano robótica y el dispositivo Android se establece mediante tecnología Bluetooth, lo que facilitará su uso en diversos entornos de forma inalámbrica.

Palabras Clave: mano robótica, control por voz, Arduino, terapia de rehabilitación, App Inventor, Bluetooth

1. INTRODUCCIÓN

Una mano robótica con control de voz, conectada mediante Bluetooth a un sistema móvil, permite a los pacientes realizar ejercicios desde casa, reduciendo costos y facilitando la independencia. Este enfoque es especialmente beneficioso para personas con discapacidades severas que no pueden manipular dispositivos manualmente.

Además, las emergencias como desastres y conflictos aumentan la demanda de rehabilitación, saturando los servicios disponibles. Las lesiones en estos contextos requieren atención urgente y soluciones innovadoras, como la propuesta en este proyecto, que pueden ayudar a los sobrevivientes a recuperar la confianza en ellos mismos para poder superar sus traumas y seguir con su vida.

Este proyecto tiene aplicaciones en diversas áreas, como servir de base para prótesis de bajo costo; como guía para nuevos proyectos de la bioingeniería y puede ser la fase inicial para el desarrollo de diferentes prótesis.

En los procesos de rehabilitación de pacientes la mano robótica propuesta, brindaría la posibilidad de hacer ejercicios desde casa, disminuyendo los costos asociados a las terapias presenciales, y ofrecería a los pacientes la opción de practicar en un entorno familiar y cómodo, contribuyendo a la motivación y el compromiso con los programas de rehabilitación.

Para los pacientes con discapacidades, lograr independencia es un objetivo fundamental. La mano robótica propuesta les permitirá realizar tareas cotidianas que de otra manera serían imposibles, lo que mejora su calidad de vida y autoestima.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una mano robótica que facilite el entrenamiento de pacientes que requieren prótesis controlada por comandos de voz que serán interpretados mediante una aplicación interactiva en dispositivos móviles.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construir una mano robótica capaz de la realización de movimientos controlados por microservos, simulando los movimientos de los dedos humanos.
- Desarrollar una app en plataforma Android que reciba comandos de voz y los transmita a la mano robótica vía Bluetooth.
- Integrar el hardware y software del sistema garantizando la precisión y estabilidad de los movimientos realizados por la mano robótica.
- Evaluar la funcionalidad del sistema en un entorno simulado de terapia de rehabilitación, realizando pruebas con diferentes ejercicios de movilidad.
- Redactar un manual de usuario y configuración, claro y conciso que explique el uso, ajuste y cuidado de la prótesis, así como la operación de la aplicación móvil y sus diferentes funciones para el alcance de una rehabilitación efectiva.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En la rehabilitación física, uno de los mayores desafíos es garantizar que los pacientes realicen los ejercicios necesarios de manera consistente y precisa. Sin embargo, el acceso a terapias supervisadas por profesionales no siempre es constante o económicamente accesible para todos los pacientes, lo que retrasa los procesos de recuperación. Además, la fatiga o limitaciones motrices de los pacientes pueden dificultar la correcta ejecución de tareas domésticas del día a día. Este problema se agrava en personas con lesiones que afectan la movilidad fina de las manos, donde se requiere un control más preciso y repetitivo para lograr una recuperación óptima.

La ejecución de ejercicios de rehabilitación puede ser difícil para pacientes con limitaciones motrices, especialmente en casos de lesiones que afectan la movilidad fina de las manos y donde la fatiga del paciente también puede ser un factor limitante. Muchos de estos pacientes enfrentan barreras económicas y de movilidad que dificultan su asistencia a sesiones regulares. Según la (OMS, 2024), se estima que 2400 millones de personas en el mundo padecen alguna afección que podría mejorar con rehabilitación, y en países de ingresos bajos o medios, más del 50% no recibe los servicios necesarios.

Se estima que 28,890 colombianos tienen amputaciones y tienen acceso a prótesis. Esta cifra es parte de un total de aproximadamente 113,000 amputaciones que han ocurrido en el país. En Colombia, según datos de minsalud alrededor de 1,486,213 personas tienen algún tipo de discapacidad. De estas, un 19% presenta dificultades para llevar, mover y/o manipular objetos, lo que puede incluir la necesidad de una prótesis de mano.

Más del 65% de la población con discapacidad que ha recibido prescripción de ayudas técnicas, como prótesis, las utiliza efectivamente. Entre el 68% y el 78% de las amputaciones traumáticas totales involucran las extremidades superiores, lo que resalta la alta demanda de prótesis en esta área.

El desarrollo de una mano robótica controlada por voz para terapias busca mejorar el acceso y efectividad en la rehabilitación física, especialmente en pacientes con limitaciones motoras en extremidades superiores.

3.2 JUSTIFICACIÓN

Una mano robótica con control de voz, conectada mediante Bluetooth a un sistema móvil, permite a los pacientes realizar ejercicios desde casa, reduciendo costos y facilitando la independencia. Este enfoque es especialmente beneficioso para personas con discapacidades severas que no pueden manipular dispositivos manualmente.

Además, las emergencias como desastres y conflictos aumentan la demanda de rehabilitación, saturando los servicios disponibles. Las lesiones en estos contextos requieren atención urgente y soluciones innovadoras, como la propuesta en este proyecto, que pueden ayudar a los sobrevivientes a recuperar la confianza en ellos mismos para poder superar sus traumas y seguir con su vida.

Este proyecto tiene aplicaciones en diversas áreas, como servir de base para prótesis de bajo costo; como guía para nuevos proyectos de la bioingeniería y puede ser la fase inicial para el desarrollo de diferentes prótesis.

En los procesos de rehabilitación de pacientes la mano robótica propuesta, brindaría la posibilidad de hacer ejercicios desde casa, disminuyendo los costos asociados a las terapias presenciales, y ofrecería a los pacientes la opción de practicar en un entorno familiar y cómodo, contribuyendo a la motivación y el compromiso con los programas de rehabilitación.

Para los pacientes con discapacidades, lograr independencia es un objetivo fundamental. La mano robótica propuesta les permitirá realizar tareas cotidianas que de otra manera serían imposibles, lo que mejora su calidad de vida y autoestima.

4. MARCO TEÓRICO

La robótica terapéutica se refiere al uso de robots para facilitar la rehabilitación física y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidades o lesiones. Sus objetivos principales son restaurar la funcionalidad, facilitar la recuperación de habilidades motoras y, aunque con menor frecuencia, aumentar la motivación del paciente mediante la interacción con la tecnología [5].

4.1. Estructura y Diseño de Manos Robóticas

La mano humana es una de las partes más sensibles y complejas del cuerpo. Ante la pérdida o deterioro de su funcionalidad, se requiere un conocimiento previo de su anatomía — estructura ósea, muscular y nerviosa— para replicar sus movimientos en un dispositivo robótico. Es fundamental aplicar un diseño ergonómico, permitiendo que la mano robótica se adapte a la forma y tamaño del usuario, garantizando comodidad y facilidad de uso [6].

4.2. Control por Voz

El control por voz implica varios componentes importantes para su implementación [7]:

Interfaz de control:

- Reconocimiento de voz: tecnología que interpreta comandos verbales del usuario.
- Procesamiento de lenguaje natural (PLN): permite la comprensión de instrucciones complejas.

Ventajas del control por voz:

- Accesibilidad: permite el control del dispositivo sin esfuerzo físico, ideal para pacientes con movilidad reducida.
- Interacción natural: ofrece una forma intuitiva y eficiente de comunicación con el sistema.

4.3. Actuadores y Sensores

Los actuadores actúan como los músculos de la mano robótica, ejecutando las acciones físicas programadas. Se emplean servomotores que permiten un control preciso de los movimientos de los dedos y la muñeca.

Por otro lado, los sensores juegan un papel fundamental al proporcionar retroalimentación al sistema de control. Se utilizan sensores de posición para detectar y monitorear la postura de la mano robótica, facilitando movimientos coordinados y seguros [8].

4.4. Interacción Humano-Robot

La mano robótica debe adaptarse a las necesidades y progresos del paciente. Este proceso puede optimizarse mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, permitiendo que

el sistema registre patrones de movimiento y preferencias, facilitando así el proceso de rehabilitación [9].

4.5. Terapia y Rehabilitación

Los enfoques terapéuticos relacionados con el uso de prótesis robóticas incluyen [5]:

Terapia ocupacional: permite observar cómo el paciente utiliza la prótesis para realizar tareas funcionales que mejoran la destreza.

Terapia física: enfocada en el fortalecimiento muscular y la movilidad articular. Beneficios:

Recuperación funcional: promueve la práctica de movimientos específicos necesarios en la vida diaria.

Mejora de la autoestima: ayuda al paciente a recuperar la confianza en sus habilidades.

4.6. Sistema Operativo Android

Android es un sistema operativo basado en Linux, desarrollado por Google, originalmente para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, y posteriormente adaptado a tabletas, relojes inteligentes y otros dispositivos [10].

Inicialmente desarrollado por Android Inc., el sistema fue adquirido por Google en 2005. Su código fuente principal se distribuye a través del Android Open Source Project (AOSP), convirtiéndose en uno de los sistemas operativos móviles más utilizados en el mundo.

Las aplicaciones Android se desarrollan principalmente en Java, utilizando bibliotecas específicas que proporcionan funcionalidades avanzadas. Existen herramientas como Android Studio y extensiones para Eclipse que simplifican el desarrollo, prueba y depuración de aplicaciones. Asimismo, plataformas como MIT App Inventor, desarrolladas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Google, ofrecen entornos visuales y accesibles que permiten la creación de aplicaciones mediante programación por bloques, facilitando el aprendizaje y la implementación rápida de soluciones móviles.

5. ANTECEDENTES

El desarrollo de prótesis robóticas ha sido objeto de investigación durante varias décadas, buscando mejorar la calidad de vida de personas con amputaciones o discapacidades motoras. Tradicionalmente, muchas de estas prótesis han dependido de señales electromiográficas (EMG) o sensores de presión para su control, lo cual restringe su aplicación a usuarios con un nivel específico de movilidad [4].

En los últimos años, la integración de tecnologías emergentes como el reconocimiento de voz ha ganado relevancia como una alternativa de control más accesible e intuitiva. Este enfoque ha sido utilizado exitosamente en campos como la automatización, la interacción humano-máquina y los asistentes virtuales, abriendo nuevas posibilidades para la rehabilitación asistida mediante dispositivos robóticos [2][10].

Proyectos previos como el desarrollado por el Tecnológico Nacional de México demuestran la viabilidad del uso de módulos de voz como EasyVR en el control embebido de prótesis, permitiendo ejecutar movimientos mediante comandos vocales simples, lo cual mejora la interacción del usuario con la tecnología [5].

Asimismo, investigaciones centradas en plataformas lúdicas para la rehabilitación, como juegos serios aplicados a prótesis de mano, han evidenciado beneficios en la adaptación del paciente y en su motivación para realizar terapias [4]. Estas herramientas refuerzan el papel del diseño interactivo en los procesos de recuperación.

Este proyecto busca contribuir al estado del arte mediante el desarrollo de una mano robótica controlada por voz, que sea funcional, asequible y adaptable, orientada a facilitar la rehabilitación física desde el hogar. Su integración con una aplicación móvil bajo plataforma Android, y su arquitectura modular basada en Arduino, pretenden facilitar su uso por parte de pacientes con diferentes grados de movilidad, ofreciendo una solución tecnológica eficiente y centrada en el usuario.

6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 MATERIALES

Tabla1.materiales

Concepto	Descripción	Costo (COP)
Diseño e Investigación	Investigación y desarrollo (2 meses)	2,320,000 COP
Componentes Electrónicos	Microcontrolador (Arduino, Raspberry Pi)	200,000 COP
	Sensores de voz (micrófonos, módulos)	150,000 COP
	Servomotores (5 unidades a 100,000 COP c/u)	500,000 COP
	Estructura (Filamento ABS.)	300,000 COP
	Batería y sistema de alimentación	150,000 COP
	Placa de circuito impreso (PCB)	100,000 COP
	Conectores y cables	50,000 COP
	Subtotal Componentes	1,600,000 COP
Desarrollo de Software	Programador (1 mes)	1,160,000 CO
Integración y Pruebas	Técnico en robótica (1 mes)	1,160,000 COP
Evaluación y Ajustes	Psicólogo o terapeuta	1,160,000 COP
Total		7,360,000 COP

Fuente: autor

6.2 METODOLOGÍA

Técnicas o parámetros usados en el desarrollo del trabajo.

Tabla2. Metodología

	Etapa	Actividad	Tiempo	Resultados
1	Investigación y análisis	<p>Actividad 1.1: Revisión bibliográfica sobre prótesis robóticas, servomotores, control por voz y rehabilitación.</p> <p>Actividad 1.2: Identificación de necesidades del usuario y requerimientos técnicos.</p>	4 semanas	Marco teórico del proyecto que incluye una revisión de literatura sobre prótesis robóticas, servomotores y control por voz, así como las tecnologías y técnicas relevantes empleadas en su desarrollo.
2	Diseño del sistema	<p>Actividad 2.1: Diseño esquemático de la mano robótica con articulaciones móviles.</p> <p>Actividad 2.2: Definición de arquitectura de software para la app Android.</p> <p>Actividad 2.3: Planificación del flujo de comandos por voz hasta el actuador.</p>	6 semanas.	Diseño de la mano robótica y la arquitectura de la aplicación, complementados con diagramas funcionales y esquemáticos que describen el sistema hardware/software
3	Desarrollo e integración	<p>Actividad 3.1: Ensamblaje físico de la mano robótica conservomotores.</p> <p>Actividad 3.2: Desarrollo de la</p>	5 semanas	construcción del prototipo funcional de la mano robótica, junto con el desarrollo de la aplicación móvil para dispositivos Android, con los componentes integrados mediante una conexión Bluetooth, permitiendo la comunicación

		app móvil para reconocimiento de voz y transmisión por Bluetooth. Actividad 3.3: Integración y calibración de movimientos con comandos.		y el control eficiente del sistema robótico a través de la interfaz móvil.
4	Pruebas y validación	Actividad 4.1: Diseño de ejercicios de movilidad para pruebas simuladas. Actividad 4.2: Evaluación de precisión, estabilidad y respuesta del sistema.	4 semanas.	evaluación de la funcionalidad del sistema en un entorno simulado de terapia, registrando los resultados obtenidos durante la ejecución de ejercicios de movilidad por parte de la prótesis robótica. Este análisis permitió verificar el desempeño del prototipo en condiciones controladas y su posible aplicación en procesos de rehabilitación.
5	Documentación final	Actividad 5.1: Elaboración del manual de uso, configuración y mantenimiento de la prótesis y la app. Actividad 5.2: Compilación del informe técnico final. Actividad 5.3: Presentación del proyecto ante jurado o comité evaluador.	1 semana	elaboración de un manual de usuario y la documentación técnica correspondiente al prototipo, junto con la realización de los ajustes finales, después presentación final del proyecto.
	Total		20 semanas	

Fuente: autor

ETAPA 1: Investigación y análisis

Objetivo vinculado: Apoya todos los objetivos, especialmente el diseño inicial.

Actividad 1.1: Revisión bibliográfica sobre prótesis robóticas, servomotores, control por voz y rehabilitación.

Actividad 1.2: Identificación de necesidades del usuario y requerimientos técnicos.

Duración estimada: 4 semanas.

Resultado esperado: Documento con el marco teórico y técnico del proyecto, incluyendo referencias de sistemas similares.

ETAPA 2: Diseño del sistema

Objetivos vinculados: Construcción de la mano robótica y desarrollo de la app.

Actividad 2.1: Diseño esquemático de la mano robótica con articulaciones móviles.

Actividad 2.2: Definición de arquitectura de software para la app Android.

Actividad 2.3: Planificación del flujo de comandos por voz hasta el actuador.

Duración estimada: 6 semanas.

Resultado esperado: Diagramas de bloques, planos de ensamblaje, flujogramas de la app y documentación técnica.

ETAPA 3: Desarrollo e integración

Objetivos vinculados: Desarrollo del hardware y software, integración del sistema.

Actividad 3.1: Ensamblaje físico de la mano robótica con servomotores.

Actividad 3.2: Desarrollo de la app móvil para reconocimiento de voz y transmisión por Bluetooth.

Actividad 3.3: Integración y calibración de movimientos con comandos.

Duración estimada: 5 semanas.

Resultado esperado: Prototipo funcional, app instalada y sincronizada con la mano robótica.

ETAPA 4: Pruebas y validación

Objetivo vinculado: Evaluación de funcionalidad en entorno de terapia.

Actividad 4.1: Diseño de ejercicios de movilidad para pruebas simuladas.

Actividad 4.2: Evaluación de precisión, estabilidad y respuesta del sistema.

Duración estimada: 4 semanas.

Resultado esperado: Informe de resultados de pruebas, análisis de desempeño y retroalimentación para mejoras.

ETAPA 5: Documentación final

Objetivo vinculado: Redacción del manual de usuario y presentación del proyecto.

Actividad 5.1: Elaboración del manual de uso, configuración y mantenimiento de la prótesis y la app.

Actividad 5.2: Compilación del informe técnico final.

Actividad 5.3: Presentación del proyecto ante jurado o comité evaluador.

Duración estimada: 1 semanas.

Resultado esperado: Manual impreso/digital, informe final documentado y presentación formal del proyecto

7. CRONOGRAMA

Tabla3.cronograma

Cronograma de actividades																										
Etapas	Actividad	Mes	1				2				3				4				5							
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Investigación y análisis	Actividad 1.1: Revisión bibliográfica	4 semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Diseño del sistema	Actividad 2.1: Diseño esquemático de la	6																								
Desarrollo e integración	Actividad 3.1: Ensamblaje físico de la	5																								
Pruebas y validación	Actividad 4.1: Diseño	4																								
Documentación final	Actividad 5.1: Elaboración del manual	1																								

Fuente: autor

8. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Robotnik. (2025). Uso y aplicaciones de la Inteligencia Artificial en robótica. Recuperado de <https://robotnik.eu/es/la-inteligencia-artificial-en-la-robotica/>
- [2] Elsevier. (2021). Inteligencia artificial en el ámbito de la salud.
- [3] Unitec. (2025). Desarrollo de exoesqueleto para rehabilitación de miembro inferior. Recuperado de <https://repositorio.unitec.edu/items/b7669174-fb63-4137-8f09-97fd4a91351e>
- [4] Universidad del Rosario. (2025). Estudio de percepción de un entrenamiento para uso de prótesis de mano a través de un juego serio. Recuperado de <https://repository.urosario.edu.co/items/f7253ac6-794d-4391-a70b-17e3cfa99edf>
- [5] Tecnológico Nacional de México. (2025). Interfaz EasyVR 3 para control embebido de prótesis. Recuperado de <https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2415>
- [6] ABC. (2025). La mano biónica que siente al fusionarse con el esqueleto y los nervios. Recuperado de <https://www.abc.es/salud/enfermedades/mano-bionica-siente-fusionarse-esqueleto-nervios-20231013113515-nt.html>
- [7] DW Español. (2021). Prótesis inteligentes, ¿cómo funcionan? [Video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=JuZVqwprE4>
- [8] Inrobics. (2024). Innovación en rehabilitación: La integración de la robótica como aliada para una recuperación efectiva. Recuperado de <https://inrobics.com/innovacion-rehabilitacion-integracion-robotica-aliada-recuperacion-efectiva>
- [9] Reynoso Villaverde, T. (2021). Implementación de control por voz en prótesis. Recuperado de https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/10242/1/IV_FIN_111_TE_Reynoso_Villaverde_2021.pdf
- [10] Wikipedia. (2024). Reconocimiento del habla. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_del_habla
- [11] SOMIM. (2022). Diseño y construcción de prótesis robóticas. Recuperado de https://somim.org.mx/memorias/memorias2022/articulos/A3_97.pdf

[12] MIOTI & Wired. (2024). Empatía programada: el futuro de la interacción humano-máquina. Recuperado de <https://es.wired.com/articulos/empatia-programada-el-futuro-de-la-interaccion-humano-maquina>

[